

KOMPREHENSIBONG PAGBASA: SUSI SA PAG-UNLAD AT PAGYAMAN NG BOKABULARYONG FILIPINO

Christelgen C. Villacorta, Rhea Jean A. Pineda, Judy Ann N. Decara,
Rheallyn R. Gilarman, Airen C. Bandola, Ralger D. Jocson, Jr.

Filipino Department, Philippine Normal University-Visayas, Cadiz City, Negros Occidental, Philippines

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18761545>

ABSTRACT

Ang pag-aaral na ito ay naglalayong matukoy ang kasalukuyang antas ng mga mag-aaral sa pag-unawa sa pagbasa sa tekstong Filipino at antas ng kanilang bokabularyong Filipino, masuri ang ugnayan ng dalawang baryabol at alamin ang bisa ng TALA-BASA, bilang interbensyong panturong binuo ng mga mananaliksik. Ang pag-aaral na ito ay ginamitan ng metodong kwasi-experimental, partikular ang *one-group pre-test- post-test* na disenyo. Ang talatanungang ginamit ay hinalaw mula sa *MELCS- Fil 7 Q1* at binago batay sa pangangailangan ng pag-aaral na naglalaman ng tatlumpong (30) aytem. Saklaw ng pag-aaral na ito ang dalawampu't siyam (29) na mag-aaral sa isang seksyon mula sa ikapitong baitang. Sinuri ang mga datos gamit ang *Mean and Standard Deviation*, *Paired T-test* at *Pearson R Coefficient*. Lumabas sa pag-aaral na mayroong mababang antas ng kasanayan sa pag-unawa ang mga mag-aaral sa *pre-test* na may *mean* na 6.90 at napapabilang sa *frustration level*. Samantala, nagkamit naman ng mean na 7.24 sa bokabularyo ang mga mag-aaral na may katumbas na pagpapakahulugang Kasiya-kasiya. Nangangahulugan itong naabot ang *minimum* na pamantayan ngunit may ilang aspeto na dapat pang paunlarin ang mga mag-aaral at mababa pa rin ito sa inaasahan. Gayunpaman, makikita ang pang-angat sa marka ng mga mag-aaral sa *post-test* sa parehong aspeto. Nagkamit ang mga mag-aaral ng *mean* sa pag-unawa ng 11.07 at 11.49 naman sa bokabularyo pagkatapos ng interbensyon. Nangangahulugan lamang ito na naging mabisa ang interbensyong isinagawa. Lumabas din sa resulta na mayroong mababang positibong ugnayan ngunit hindi makabuluhan sa pagitan ng komprehensyon at bokabularyo.

INTRODUCTION

Ang pagbasa ay isang pundamental na kasanayan na may mahalagang papel sa pag-unlad ng intelektwal at emosyonal ng isang tao. Ngunit, higit sa kasanayan sa pagbasa o sa simpleng pagbuo ng mga tunog, ay ang kakayahang bigyang-kahulugan ang bawat salita at makabuo ng malalim na ideya mula sa teksto. Ang komprehensibong pagbasa o pagbasa nang may pag-unawa ay isang gawain ng pagkilala, pagbibigay kahulugan at pagtaya ng mga ideya sa nakalimbag na simbolo. Ayon kina Erkek (2022) at Krawitz et al. (2022), ang pag-unawa sa pagbasa ay nagbibigay-daan sa mambabasa na magkaroon ng bukas na pagtingin sa mga katotohanang umiiral dahil ito ang naglulundo sa paghubog ng mga kahulugan gamit ang wika.

Gayunpaman, sa kabila ng mahalagang papel na ginagampanan ng kasanayan sa pagbasa nang may pag-unawa sa iba't ibang aspeto, kapansin-pansin pa rin ang suliranin patungkol dito. Ito ay hindi lamang suliraning lokal kundi global na nararapat pagtuunan ng pansin. Bago pa man ang pandemya, umiral na ang krisis sa pagkatuto ngunit mas pinalala pa ito ng pagbabago sa uri ng edukasyon noong pandemya. Ang pagbabagong ito ay nagdulot ng matinding pagtaas sa *learning poverty*, isang sukatan ng bilang ng mga batang hindi kayang magbasa at makaunawa ng simpleng teksto sa edad na sampu. Mas mataas ito kumpara sa limampu't dalawang porsyento (52%) bago ang pandemya (World bank et al., 2022). Sa katunayan, sa pag-aaral nina Zawadka et al. (2021), sa Unibersidad ng Warsaw Poland, lumitaw na ang mag-aaral sa naturang paaralan ay may mabigat na suliranin pagdating sa pang-araw-araw na gawain ng pagbasa gaya ng pag-unawa sa panuto kahit sa isang maliit na pakete ng pagkain at lebel ng gamot.

Samantala, hindi naman nalalayo ang estado ng bansang Pilipinas sa parehong usapin. Sa isinagawang pagtaya sa 2022 Program for International Student Assessment (PISA) ng Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), ang Pilipinas ay nanatiling napapabilang sa sampung (10) pinakamababa mula sa walumpu't isang (81) bansang kalahok sa pagtataya sa komprehensyon matapos maitalang pinakamababa sa komprehensyon mula sa 79 na kalahok noong 2018. Bagama't mayroong pag-angat sa pwesto, makikita pa rin ang mataas na suliranin ng bansa patungkol dito. Dagdag pa, ayon sa Kagawaran ng Edukasyon (2022) na binanggit sa pag-aaral nina Abaigar et al. (2024), ang mga mag-aaral sa elementarya at haykul ay parehong may kakulangan sa mga kasanayan sa literasi sa parehong wika at nilalaman, higit sa lahat sa pagbabasa. Sa datos naman ng Kagawaran ng Edukasyon Regional Office 8 (2022) mula sa parehong pag-aaral, siyam (9) mula sa bawat sampung (10) mag-aaral ay may mababang kasanayan sa pagbasa. Ang mga naturang resulta ay patunay lamang na kapos sa pag-unawa sa pagbasa ang mga mag-aaral sa pilipinas at nanatiling suliranin ng mga guro magpahanggag ngayon. Ang mga naturang resulta ay nakapagbibigay alarma at masasalaminan ng mas ibayong pagpapalano sa uri ng edukasyong ninanais makamtan.

Mahalagang mabigyan ng pansin ang pagtuturo sa mag-aaral ng pagbabasa at pag-unawa sapagkat ito ay lubhang kailangan sa pagsasagawa ng iba't ibang gawain, mula sa pagsunod sa mga panuto, sa pag-alam sa Sino, Ano, Kailan, Saan at Bakit nangyari ang isang tiyak na pangyayari hanggang sa pakikipagtalastasan tungkol sa kahit na anong unawaan at layunin (Aclinen et al., 2023). Dagdag pa rito, bilang isa sa kasanayan sa pag-aaral ng wika, ang kasanayan sa pagbasa ay dapat paunlarin sa mga mag-aaral bilang paghahanda sa mas mataas na yugto ng kanilang pag-aaral. Ang pagkakaroon ng mababang antas sa komprehensyon sa pagbasa ay maaaring humantong sa kawalan ng kakayahang maunawaan ang mga asignatura, mabagalang pag-aaral at hindi kanais-nais na mga marka tungo sa kanilang pagbagsak.

Ang kakayahang umunawa ay karugtong naman ng pagbibigay kahulugan sa talasalitaan o bokabularyong ginagamit sa teksto. Ang bokabularyo ay tumutukoy sa kabuoan ng mga salitang alam ng isang partikular na tao. Ito ay nagsisilbing gamitin at pundamental na kasangkapan para sa komunikasyon at pagkakamit ng kaalaman at pagkatuto ng isang pangalawang wika. Sa pag-aaral nina Butterfuss, Kim, at Kemdeou, (2020), ang mag-aaral ay mahusay bumasa kapag siya ay nakauunawa ng mga pangungusap at kung paano nabuo ang isang tekstong isinulat. Siya rin ay may malawak na talasalitaan, natutukoy niya ang kahulugan ng maraming salitang di-pamilyar sa kanya ayon sa pagkakagamit nito sa teksto. Sa pag-aaral nina Sunio at Guzman (2024), napatunayan na mayroong makabuluhan at direktang ugnayan ang kasanayan sa bokabularyo at antas ng pag-unawa. Sang-ayon naman sa natuklasan nina Quintino at Abagon (2021), na sa pagbabasa ay naipapabatid ang mensahe ng bawat tekstong ating nababasa. Mga tekstong siyang lumilintang sa ating bokabularyong nagagamit sa pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Dagdag pa, sa pamamagitan ng pagbabasa nang may pag-unawa ay nadadaragdagan ang kaalaman, lumalawak ang talasalitaan o bokabularyo at mga karanasan ng isang tao (Aclinen, et al., 2023).

Ngunit kaalinsabay ng suliranin sa mababang antas sa pagbasa, kapansin-pansin din ang suliranin ng mga mag-aaral sa pagtukoy ng kahulugan at paggamit ng malalalim na salita sa araling Filipino. Sa isang pag-aaral na isinagawa nina Quinlog et al., (2025), natuklasan na ang kahirapan sa pag-unawa at pag-intindi at paggamit ng mga salitang nakasulat sa wikang Filipino ay naging hamon sa mga mag-aaral. Dahil sa limitadong bokabularyo, hindi nila gaanong naiintindihan ang mga salitang may mga malalalim na kahulugan o nakasulat sa malalalim na termino. Isa sa natukoy na dahilan ay ang pagyabong ng wikang Ingles na naging isang kulturang popular dala ng globalisasyon.

Bunsod ng mga nabanggit na mga pag-aaral, hindi makakaila ang lubos na pangangailangan ng pagsasagawa ng iba't ibang pagsasanay, drills, aktibidades, at mga pagsusulit sa paaralan upang mapaunlad ang komprehensiyon at bokabularyo ng mga mag-aaral. Sa pag-aaral nina Wang at Zhang (2025), iminumungkahing ang pagpapabuti sa pagbasa ay maaaring magsilbing interbensyon upang mapaunlad ang bokabularyo ng mga mag-aaral. Gayundin sa pag-aaral nina Aliba et al., (2025) na nagsasabing makatutulong ang pagbasa ng akdang pampanitikan at *context clue* sa paglinang ng antas ng bokabularyo ng mga mag-aaral.

Kaya naman, isinagawa ang pag-aaral na ito sa isa sa mataas na paaralan ng Sagay National High School na naglalayong matukoy ang kasalukuyang antas ng mga mag-aaral sa pag-unawa sa pagbasa sa tekstong Filipino at antas ng kanilang bokabularyong Filipino at matukoy ang ugnayan ng dalawang baryabol. Dagdag pa rito, inaasahan ng mga mananaliksik ang bisa ng TALA-BASA, isang interbensyong binuo ng mananaliksik sa pagpapataas sa antas ng pag-unawa kasabay ang pagpapa-unlad ng kanilang bokabularyo. Ito ay magsisilbing gabay ng mga guro sa mas epektibong pagtuturo tungo sa pagpapa-unlad ng pag-unawa sa pagbasa sa tekstong Filipino at pagyaman ng kanilang bokabularyo sa Filipino.

Research Questions

1. Ano ang antas ng pag-unawa sa pagbasa ng mga mag-aaral sa pre-test at post-test?
 - 1.1. Frustration
 - 1.2. Instructional
 - 1.3. Independent
2. Ano ang antas ng bokabularyo ng mga mag-aaral sa pre-test at post-test?
3. May makabuluhang pagkakaiba ba sa antas ng pag-unawa sa pagbasa at antas ng bokabularyo ng mga mag aaral sa pre-test at post-test?
4. May makabuluhang ugnayan ba ang pag-unawa sa pagbasa at bokabularyong Filipino pagkatapos ng interbensyon?

METHODOLOGY

Disenyo ng Pananaliksik

Ang pag-aaral na ito ay gumamit ng disenyong kwasi-eksperimental, partikular ang pre-test at post-test. Isinagawa ang pre-test sa simula para sukatin ang antas ng bokabularyo at antas ng pag unawa sa pagbasa at muling nagsagawa ng post-test pagkatapos ng interbensyon. Inatasan ang mag-aaral na sagutan ang parehong pagsusulit bago at pagkatapos ng interbensyon. Ang pagkakaiba sa puntos ng pre-test at post-test ang nagsilbing batayan sa pagtukoy sa epekto ng interbensyon. Inilarawan ang antas ng pag-unawa sa pagbasa ng mga mag-aaral at kaugnayan nito sa lawak ng kanilang bokabularyo.

Sampling Teknik

Sa pag-aaral na ito, gumamit ng purposive sampling, isang paraan ng kusang pagpili ng mga kalahok na pinakaangkop sa layunin ng pag-aaral. Pinili ang isang buong seksyon mula sa ikapitong baiting bilang kalahok ng pag-aaral dahil sila ang may direktang kaugnayan at kinakailangang kaalaman para sa paksang tinalakay.

Respondente ng Pag-aaral

Ang respondente ng pag-aaral na ito ay isang buong seksyon mula sa ikapitong baitang ng Sagay National High School na kusang pinili ng mga mananaliksik batay sa pangangailangan ng pag-aaral.

Instrumento sa Paglikom ng mga Datos

Ang mga akdang pampanitikan at talatanungang ginamit sa paglikom ng datos ay kinuha mula sa *MELCS Fil7 Q1*. Ito ay binago batay sa pangangailangan ng pag-aaral. Pagkatapos, ito ay isinumite una sa propesor, tagapayo, at lupon ng tagapagsuri upang higit na masuri, maisaayos at mapagtibay ang nilalaman. Ang pinal na kopya ng instrumento ang siyang ginamit sa pagpapasagot sa mga respondente.

Ang talatanungan ay nahahati sa dalawang kategorya, pagsusulit sa komprehensyon at sa bokabularyo. Ang bawat kategorya ay binubuo ng labinlimang (15) aytem at may kabuoang tatlumpung (30) aytem.

Sa pre-test, sinukat ang antas ng kasanayan sa pag-unawa sa pagbasa at bokabularyo ng mga mag-aaral bago ipinabasa ang mga akda at wala pang interbensyon. Inihanay ang kanilang antas sa pag-unawa sa pagbasa at bokabularyo batay sa iskor na kanilang nakuha. Muling sinukat ang kanilang antas sa pag-unawa sa pagbasa at bokabularyo sa post-test pagkatapos gamitan ng interbensyon.

Ang interbensyong ginamit sa pag-aaral ay ang TALA-BASA o Talasalitaan Bago ang Pagbasa, isang interbensyong binuo ng mga mananaliksik na hango sa paraang pag-alis ng sagabal ngunit isinagawa sa paraang palaro kung saan napupukaw ang interes ng mag-aaral. Ito ay naglalayong paunlarin ang bokabularyo ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng paghasa ng kanilang kakayahang umunawa ng pangungusap sa tulong ng paggamit ng *context clues*.

Pamamaraan sa Paglikom ng Datos

Sa paglikom ng datos, ang mananaliksik ay humingi ng pahintulot sa mga kinauukulang pinuno ng Pamantasang Normal ng Pilipinas Visayas, gayundin sa nakatalagang punongguro ng Sagay National High School kung saan nagmumula ang mga kalahok sa pangangalap ng datos. Matapos pahintulutan at nalikom ang mga liham ng pagpapahintulot ng mga magulang ay tumungo sa superintendent ng DepEd Sagay. Pagkatapos naaprobahan ay isinagawa na ang pagbibigay ng mga talatanungan sa mga respondente. Kasunod nito, ay kinolekta ang mga talatanungan, itinala ang mga kasagutan at humingi ng tulong sa istatistisyan upang mabuo ang mga resulta at nabigyan ng interpretasyon ang mga datos na nalikom.

Pag-aanalisa ng mga Datos

Ang mga datos na nakalap mula sa pagsusulit ay sinuri at kinalkula sa pamamagitan ng iskala at nilapatan ng angkop na istadistika sa pag-aanalisa ng resulta. Pagkatapos ay sinuri ang mga datos para sa kasagutan ng mga suliranin.

Sa unang suliranin, ang antas ng pag-unawa sa pagbasa ng mga mag-aaral, ang ginamit ay *Mean at Standard Deviation*.

Upang mabigyang-kahulugan ang antas ng pag-unawa sa pagbasa ng mga mag-aaral ay ginamit ang sumusunod na iskala na hinango mula sa *Philippine Informal Reading Inventory (Phil-IRI)* na isang mapagkakatiwalaan at istandardisadong kagamitan sa pagsukat sa kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral.

Antas ng Komprehensyon	Reading Level	Deskripsyon
90-100 % tamang kasagutan 14-15 na tamang sagot	Independent	Ito ang may pinakamataas na antas sa pagbasa na kung saan kayang magbasa at umunawa ng teksto nang mag-isa nang may mataas na antas ng pag-unawa
75%-89% tamang kasagutan 11-13 na tamang sagot	Instructional	Ito ang antas sa pagbasa kung saan may kakayahan ang mag-aaral na maunawaan ang teksto kung may tulong ng guro o gabay
Mababa sa 75 % 10 pababa na tamang sagot	Frustration	Ito ang pinakamababang antas ng pagbasa kung saan hirap na hirap na ang mag-aaral na unawain ang binabasa

Sa pangalawang suliranin, sa pagtukoy ng antas ng bokabularyong Filipino ng mga mag-aaral; ang ginamit ay *Mean at Standard Deviation*.

Sa pag-iinterpret naman sa antas ng bokabularyo ng mga mag-aaral, ginamit ang sumusunod na iskala na hango sa pag-aaral nina Doria et al. (2025) at binagay sa pag-aaral na ito na may labinlimang (15) bilang ng aytem.

Iskor	Katumbas na Pagpapaliwanag	Simbolo
13-15	Mahusay	M
10-12	Lubhang Kasiya-siya	LK
7-9	Kasiya-siya	K
4-6	Patas	P
0-3	Nangangailangan ng Pagpapabuti	NP

Sa ikatlong suliranin, ang makabuluhang ugnayan na namamagitan sa antas ng pag-unawa sa pagbasa at antas ng bokabularyo ang ginamit ay *Paired T-Test Dependent*.

Sa ikaapat na suliranin, kung may makabuluhang pagkakaiba ba sa antas ng komprehensyon at bokabularyo bago at pagkatapos ng interbensyon ang ginamit ay *Pearson R Coefficient*.

Saklaw at Delimitasyon

Ang pananaliksik na ito ay nakatuon sa pagsusuri ng antas ng pag-unawa sa pagbasa at ang kaugnayan nito sa bokabularyong Filipino ng mga mag-aaral. Layunin ng pag-aaral na matukoy kung paano ang kakayahan sa pag-unawa ng binabasa ay nakaaapekto sa antas ng kaalaman at kasanayan ng mga mag-aaral sa paggamit ng mga salitang Filipino.

Ang pananaliksik na ito ay isinagawa sa Sagay National High School, na kinabibilangan ng mga piling buong seksyon sa ikapitong baitang para sa Taong Panuruan 2025–2026. Saklaw ng pag-aaral ang pagsusuri sa komprehensibong pagbasa ng mga mag-aaral sa pag-unawa sa mga tekstong binabasa, gayundin ang lawak ng kanilang bokabularyo batay sa mga salitang natutunan mula sa mga nabasang akda sa wikang Filipino.

Ang saklaw ng pananaliksik ay limitado lamang sa mga mag-aaral sa ikapitong baitang partikular sa isang seksyon lamang at hindi kabilang ang mga nasa ibang baitang. Hindi rin nito isinasaalang-alang ang kasanayan sa pagbasa sa iba pang asignatura o sa ibang wika. Gayundin, hindi sakop ng pag-aaral ang kabuuang akademikong pagganap ng mga mag-aaral. Ang mga datos ay ibinatay lamang sa mga kasagutang nakalap mula sa isinagawang pagsusuli sa pagtukoy sa antas ng pag-unawa at antas ng bokabularyo ng mga mag-aaral.

RESULTS

Talahanayan 1. Antas ng Pag-unawa ng mga mag-aaral sa pre-test at post-test

Pag-unawa sa Pagbasa	Mean Score	Standard Deviation
Pre-test	6.90	2.289
Post-test	11.90	1.307

Interpretasyon: 10 pababa- Frustration, 11-13- Instructional, 14-15- Independent

Talahanayan 2. Antas ng Bokabularyo ng mga mag-aaral sa pre-test at post-test

_Bokabularyo	Mean Score	Standard Deviation
Pre-test	7.24	2.247
Post-test	11.49	1.724

Interpretasyon: 0-3- NP, 4-6- P, 7-9- K, 10-12- LK, 13-15- M

Talahanayan 3.0. Pagkakaiba sa antas ng pag-unawa sa pre-test at post-test

	Mean	Sd	df	t	P
Pre-test	6.90	2.29	28	-.9835	0.00
Post-test	11.07	1.31			

Interpretasyon: $p < 0.05$ - Makabuluhan, $p > 0.05$ - hindi makabuluhan

Talahanayan 3.1 Pagkakaiba sa antas ng bokabularyo sa pre-test at post-test

	Mean	Sd	df	t	P
Pre-test	7.24	2.25	28	-10.909	0.00
Post-test	11.45	1.72			

Interpretasyon: $p < 0.05$ - Makabuluhan, $p > 0.05$ - Hindi Maakabuluhan

Talahanayan 4. Ugnayan ng Komprehensyon at Bokabularyo sa Pre-test at Post-test

	Test Tool	r value	p value	Desisyon	Konklusyon
Reading Comprehension	Pearson R Coefficient	.366	0.051	Failed to Reject Ho	Not Significant

DISCUSSION

Inilalahad sa talahanayan 1 ang antas ng kasanayan sa pag-unawa ng mga mag-aaral sa ika-7 baitang ng Sagay National High School ayon sa kanilang natamong marka sa kanilang maikling pagsusulit sa pre-test at post-test.

Sa kabuuan, 6.90 ang nakuhang *mean sa pre-test at standard deviation* na 2.89 na napapabilang sa *Frustration level*. Ito ay naglalarawan ng mababang antas ng kasanayan sa pag-unawa ng mga mag-aaral. Sa kabilang banda, ang *mean score sa post-test* na 11.07 na may mas mababang *standard deviation* na 1.307 ay napapabilang sa *instructional level*. Ito ay nagpapakita ng makabuluhang pag-akyat sa resulta, nagtatampok ng pagpapabuti sa kasanayan sa pag-unawa. Ito ay ngapapahiwatig na nagtagumpay ang mga mag-aaral sa pagpapaunlad ng kanilang kakayahan mula sa simula hanggang sa pagtatapos ng pagsusuri.

Ang pagkakaroon ng mababang antas ng pag-unawa ay maaaring bunga ng maraming salik. Sa konteksto ng pananaliksik na ito, isa sa mga pangunahing dahilan ay maaaring hindi pa nila nabasa ang kuwento, wala pa silang ideya ukol sa tekstong binasa kung kaya ito ay naging dahilan ng kanilang pagkalito at kawalang-interes sa pagbabasa. Bukod pa rito, maaaring hindi gaanong kalawak ang kanilang bokabularyo kaya't nahirapan silang maunawaan ang kahulugan ng ilang mahahalagang salita sa teksto. Dahil dito, naapektuhan ang kanilang kakayahan na masusing suriin at bigyang-kahulugan ang nilalaman. Kalakip nito, naging mababa rin ang resulta sa pre-test sapagkat limitado ang kanilang karanasan sa pagbabasa ng iba't ibang uri ng teksto. Isa pa, maaaring kulang ang kanilang kasanayan sa mga estratehiya sa pagbasa tulad ng paghula o pagkuha ng mahahalagang impormasyon. Dahil dito, hindi nila ganap na naipapakita ang kanilang tunay na kakayahan sa pag-unawa sa teksto.

Sang-ayon ito sa pag-aaral nina Abaigar et al. (2024), na nagsasabing parehong may panloob at panlabas na mga salik ang nakaaapekto sa mababang kasanayan sa pag-unawa ng mga mag-aaral sa pagbasa. Kabilang sa panloob na mga salik ang mababang kaalaman sa wika, kawalan ng interes sa pagbasa, mababang kasanayan sa pagbasa, kakulangan ng interes at eksposyur sa wika at kawalan ng tiyak na estratehiya sa pagkatuto. Samantala, nakapaloob sa panlabas na salik ang kakulangan ng mga materyal sa pagbasa, hindi angkop na nilalaman sa mga babasahing materyal at kawalan ng oras sa pagbabasa sa bahay kung kaya wala silang sapat na kaalaman sa mga akdang ipinabasa.

Samantala, inilalahad sa talahanayan 2 ang antas ng bokabularyo ng mga mag-aaral bago at pagkatapos ng interbensyon. Ang kabuuang pagganap ng mga mag-aaral sa pre-test ay may kabuuang mean score na 7.24 at *standard deviation* na 2.247 na may katumbas na pagpapaliwanag na Kasiya-siya(K). Ibig sabihin, katanggap-tanggap na antas ng pagganap. Naabot ang *minimum* na pamantayan ngunit may ilang aspeto na

dapat pang paunlarin. Samantala, ang post-test ay may *mean score* na 11.49 at standard deviation na 1.724 na may katumbas na pagpapaliwanag na Lubhang Kasiya-siya(LK) ay nagpapakita na malinaw at maayos ang resulta.

Mula sa resulta sa pre-test, mahihinuhang mayroong kakulangan ang mga mag-aaral sa pag-unawa ng mga salita. Ganito rin ang natuklasan sa pag-aaral ni Hermonio (2025) kung saan lumabas sa resulta na ang antas ng kasanayan ng mga mag-aaral sa talasalitaang Filipino ay napakababa. Ang kakulanagang ito ng mga mag-aaral sa bokabularyong Filipino ay maaaring bunga ng iba't ibang salik. Una, kakulangan sa pag-unawa batay sa konteksto. Bagama't ang mga sagot ay mahihinuha lamang mula sa pangungusap, nagkaroon pa rin ng kahirapan ang mga mag-aaral sa pagtukoy sa kasingkahulugan nito. Nangangahulugan lamang ito na hindi nila lubos na naunawaan ang binasa. Pangalawa, limitadong bokabularyo. Ang ibang salita ay bago o hindi pamilyar sa mag-aaral kaya't nahihirapan silang bigyang-kahulugan o gamitin ito nang tama. Mayroon ding nauunawaan nila salitang pinapatukoy ang kasingkahulugan ngunit hindi ang mga nasa pagpipilian. Sapagkat wala silang dating kaalaman o koneksyon sa salita, humantong na lamang ito sa panghuhula. Panghuli, kawalan ng interes sa pagsagot at pagbabasa. Kapansin-pansin sa ilang mag-aaral na hindi na nila binabasa nang masinsinan ang mga pahayag. Ito'y bunsod marahil ng kawalan ng interes sa wika, sa asignatura o sa pananaliksik mismo. Sa pag-aaral naman nina Aliba et al. (2025), natukoy ang kakulangan sa pag-aaral (study habits), mababang antas sa pag-unawa, at limitadong bokabularyo ang tatlong pangunahing salik na nakaaapekto sa pag-unawa ng mga mag-aaral sa pagbibigay kahulugan ng mga salita

Sa talahanayan 3.0 makikita ang pagtaas sa *mean score* ng mga mag-aaral mula sa pre-test na 6.90 patungong 11.07 sa post-test. Dahil ang p-value ay mas mababa sa *alpha level* na 0.05, tinatanggihan ang *null hypothesis* at nahinuhang mayroong makabuluhang pagkakaiba sa pagitan ng *pre-test* at *post-test scores*. Ang p-value ay nagbibigay ng malakas na ebidensya laban sa *null hypothesis*, na nagpapatunay na ang anumang interbensyon o pagbabago sa pagitan ng dalawang pagsusulit ay may makabuluhang epekto. Mahihinuha sa resulta na may mabuting dulot ang interbensyon upang mapaunlad ang pag-unawa ng mga mag-aaral.

Ang ginawang interbensyon ay nagpapatibay sa hinuha mula sa pag-aaral nina Sunio at Guzman (2021) na nagsasabing ang pagbibigay kahulugan sa mga terminong mababasa sa akda ay nakatutulong upang mapaunlad ang kasanayan ng mga mag-aaral na alalahanin ang mga impormasyong direktang nakasulat sa teksto at ang pagkakaroon ng ganap na pag-unawa sa mensahe ng teksto sa pamamagitan ng pag-uugnay sa iba't ibang bahagi at pangyayari sa teksto.

Ang talahanayan 3.1 ay nagpapakita sa makabuluhang pagkakaiba sa antas ng bokabularyo ng mga mag-aaral sa pre-test at post-test. Batay sa p-value na 0.000 na mas mababa sa 0.05, ipinapahiwatig nito na hindi tinanggap ang H_0 (null hypothesis) at humahantong sa konklusyon na may makabuluhang pagkakaiba sa pagitan ng *pre-test* at *post-test* sapagkat ang *post-test* ($x=11.4$, sd 1.72) ay mas mataas kaysa sa pretest ($x=7.24$, $sd= 2.25$) na nagpapahiwatig na epektibo ang interbensyon.

Ang resulta ay nangangahulugan lamang na epektibo ang ginawang interbensyon na TALA-BASA o Talasalitaan Bago ang Pagbasa. Nangangahulagang sa pagtuturo ng akdang pampanitikan, nararapat na bigyang-diin ang pagtukoy sa mga malalim na salita na maaaring makasagabal sa pagkatuto at pag-unawa ng mga mag-aaral. Sa pamamagitan nito, maiiwasan ang kawalan ng interes ng mga mag-aaral sa pagbabasa at nadadaragdagan pa ang kanilang bokabularyo. Mainam na gamitin ang pag-alis ng sagabal sa paraang palaro kung saan mapupukaw ang kanilang interes at magtutulak sa kanila na mag-isip nang malalim sa pagngangalang ito ay isang kompetisyon na ang bawat sagot ay mahalaga at hindi dapat iaasa sa panghuhula lamang.

Hindi ito nalalayo sa natuklasan sa pananaliksik nina Aliba et al. (2025), na may sapat na ebisdensiyang estadistika upang patunayan na mayroong makabuluhang pagkakaiba ang antas ng kaalaman sa pag-unawa ng mga mag-aaral bago at pagkatapos basahin ang akdang pampanitikan sa pagbibigay kahulugan ng bokabularyo sa *pre-test* at *post-test*. Nangangahulugan ito na makatutulong ang pagbasa ng akdang pampanitikan at *contextual clue* sa paglinang ng antas ng bokabularyo ng mga mag-aaral.

Panghuli, ipinapakita sa talahanayan 4 ang ugnayan ng antas ng pag-unawa at bokabularyo sa post-test. Ang resulta ng r value sa post-test na 0.366 ay nangangahulugang mayroong mababang positibong korelasyon ang dalawang baryabol at ang p value na 0.051 ay nagpapakita na hindi makabuluhan ang ugnayan dahil mas mataas sa $\alpha=0.05$.

Sa kabuuan, ipinapakita na walang makabuluhang ugnayan ang komprehensyon at bokabularyo ng mga mag-aaral. Nangangahulugan na hindi ibig sabihin na kapag mataas ang iskor sa komprehensyon ay sumasabay sa mga iskor sa bokabularyo, at vice versa. Kaya, nabigong tanggihan ang *null hypothesis*.

Ang kawalan ng makabuluhang ugnayan ng komprehensyon at bokabularyo batay sa resulta ay posibleng bunga ng iba't ibang salik. Una, ang mga indibidwal na salik gaya ng interes, pokus, at kognitibong kakayahan ng bawat mag-aaral. Hindi lahat ay may parehong antas ng kasigasigan at konsentrasyon sa pagbasa, kaya't nagkakaiba rin ang kinalalabasan ng kanilang pagsusulit. Maaari ring ang interbensyon ay nagkaroon ng magkaibang bigat na epekto sa komprehensyon at bokabularyo ng mag-aaral. Maaaring higit na nagkaroon ito ng epekto sa bokabularyo o vice versa depende sa pagtanggap ng mga mag-aaral. Dagdag pa rito, maaaring ang maikling panahon ng interbensyon ay nakapagdulot lamang ng panandaliang pagtaas sa bokabularyo ngunit hindi sapat upang makabuo ng makabuluhang pagbabago sa kanilang kakayahan sa komprehensyon at mahalaga ring tingnan ang kakulangan sa estratehiya ng pagbasa. May mga mag-aaral na nakakikilala ng salita ngunit nahihirapan pa ring gumamit ng tamang teknik tulad ng pagbubuod, pagbibigay-hinuha, at pagsusuri. Kaugnay nito, nakaaapekto rin ang antas ng pagsusulit. Ang pagsusulit sa bokabularyo ay nakatuon lamang sa pag-alam ng kahulugan ng salita, samantalang ang pagsusulit sa komprehensyon ay nangangailangan ng mas mataas na kasanayan gaya ng kritikal na pag-iisip at masusing pag-aanalisa kaya maaaring mas mataas ang marka nila sa bokabularyo kaysa sa pagsusulit sa komprehensyon.

Taliwas ito sa pananaliksik nina Sunio at Guzman (2021), na may sapat na ebidensiyang estadistika upang patunayan na mayroong makabuluhan at direktang ugnayan ang antas ng kasanayan sa bokabularyo at antas ng pag-unawa ng mga mag-aaral sa Filipino. Nangangahulugan ito na habang tumataas ang kasanayan ng mga mag-aaral na bigyan kahulugan ang mga termino sa tekstong binabasa ay tumataas din ang kanilang kasanayan na unawain ang nilalaman ng tekstong binabasa. Ang pagkakaiba sa kinalabasan ng mga pag-aaral ay bunga marahil ng magkaibang kalahok o populasyon na pinagkunan ng datos maging sa pamamaraan at mga nabanggit na mga salik. Kaya naman, ito ay nangangahulugan lamang na kinakailangan pa ng mas ibayong pag-aaral sa usaping ito.

Conclusions

Mula sa mga natuklasang resulta ng mga mananaliksik ito ang mga nabuong konklusyon.

Napatunayan na may problema sa antas ng pag-unawa ng mga mag-aaral sa ika-7 baitang ng Sagay National High School ngayong Taong Panuruan 2025-2026. Mababa rin sa inaasahan ang antas ng kanilang bokabularyo. Gayunpaman, sa pamamagitan ng isinagawang interbensyon, nagkaroon ng pagbabago sa pag-unawa at bokabularyo ng mga mag-aaral, na nangangahulugang epektibo ang interbensyon.

Bukod dito, napag-alaman na mayroong mababang positibong ugnayan ang komprehensyon at bokabularyo ngunit hindi ito makabuluhan. Ipinapahihiwaig nito na bagama't may bahagyang pagtaas sa komprehensyon habang tumataas ang bokabularyo ng mga mag-aaral, ang relasyon ng dalawang baryabol ay hindi sapat upang sabihing may malinaw o matibay na koneksiyon sa pagitan nila. Sa madaling salita, kahit may kaunting positibong direksyon ang ugnayan, maaaring ito ay bunga lamang ng pagkakataon at iba pang mga salik na nakaapekto sa resulta.

Recommendations

Batay sa natuklasan sa pag-aaral, ang mga sumusunod ay rekomendasyon ng mga mananaliksik;

Una, para sa Kagawaran ng Edukasyon, iminumungkahi ng mga mananaliksik ang pagbibigay ng sapat na *learning material resources* sa mga akdang pampanitikan sa Filipino sa mga mag-aaral na maaari nilang bitbitin sa kanilang tahanan nang sa gayon ay mapaglaanan ang oras ang pagbabasa ng mga akdang pampanitikan sa Filipino. Pangalawa, para sa Tagapangasiwa ng Paaralan, iminumungkahi ng mga mananaliksik na magdisenyo ng kurikulum at programa para sa pagpapaunlad sa antas ng pag-unawa at bokabularyo. Pangatlo, para sa mga guro, iminumungkahi ng mga mananaliksik na magpatupad ng masinsinang pagtuturo na nagbibigay diin sa pagpapaunlad ng pag-unawa at bokabularyo gamit ang iba't ibang paraan tulad ng larong pangwika, biswal aids at mga pangkatang gawain para mas maging kawili-wili ang pag-aaral ng mga salita. Pang-apat, para sa mga magulang, iminumungkahi ng mga mananaliksik na hikayatin ang kanilang mga anak na bigyang halaga ang mga akdang pampanitikan sa Filipino

maging ang mga palabas sa telebisyon na mapupulutan ng aral at makahahasa sa kaalaman at kasanayan sa Wikang Filipino ng mga anak. Panglima, para sa mga mag-aaral, iminumungkahi ng mga mananaliksik na ugaliin ang pagbabasa ng mga akdang pampanitikan sa Filipino at payabungin pa ito. Sunod, para sa mga mananaliksik, iminumungkahi ng mga mananaliksik na palawakin ang pag-aaral tungkol sa paksang ito at gumawa ng iba pang interbensyon. Higit sa lahat, matibay na iminumungkahi ng mga mananaliksik na ipatupadang naisagawang interbensyon na TALA-BASA (Talasalitaan bago ang Pagbasa). Ito ay isang pang edukasyonal na laro na makatutulong sa pag-unlad ng kanilang pag-unawa at bokabularyo sa mas nakawiwiling paraan. Sa pag-aaral na ito, napatunayan ang pagiging epektibo nito sa pagpapaunlad ng bokabularyo maging sa komprehensyon.

Compliance with Ethical Standards

Sa pagsasagawa ng pananaliksik na ito, isinaalang-alang ang mga etikal na isyu upang mapangalagaan ang karapatan at kapakanan ng mga kalahok, na pawang mga menor de edad sa ikapitong baiting. Hiningi ang pahintulot at pagsang-ayon ng mga mag-aaral upang matiyak na boluntaryo ang kanilang paglahok maging ng kanilang mga magulang sa pamamagitan ng pamimigay ng *parents' consent*. Maaari silang tumanggi o umatras anumang oras nang walang negatibong epekto. Tiniyak na ligtas ang lahat ng aktibidad at hindi nagdulot ng anumang pisikal o emosyonal na pinsala. Sa oras na makaranas ng hindi pagiging komportable ang kalahok, maaari niyang itigil ang pakikilahok. Mananatiling kumpidensyal ang lahat ng datos. Hindi ilalantad ang anumang personal na impormasyon at ang mga resulta ay ginamit lamang para sa layunin ng pananaliksik.

Acknowledgments

Ipinapaabot ng mga mananaliksik ang lubos na pasasalamat sa lahat ng mga taong nagbahagi ng kanilang kaalaman, at tulong na naging dahilan kung bakit naging matagumpay ang pagsasakatuparan sa pag-aaral na ito.

Isang taos-pusong pasasalamat ay ipinapaabot ng mga mananaliksik kay Dr. Ralger D. Jocson, Jr., bilang kanilang tagapayo, sa kanyang paggabay at suporta upang mapagtagumpayan ang pag-aaral na ito.

Sa butihing guro sa pananaliksik, G. Joel M. Evangelista, sa kanyang walang sawang tulong at paggabay mula sa simula hanggang sa pagtatapos ng pag-aaral.

Sa komite ng tagasuri, Dr. Sol P. Abellar, Gng. Chenelyn S. Atido, Dr. Joann B. Cañeda sa kanilang mahahalagang suhestiyon at mga direksyon na nagpayabong pa sa kalidad ng pananaliksik na ito.

Gayundin kay Prof. Eliseo P. Marpa sa kanyang mga pagwawasto at mga payo sa estadistikal na aspeto na naging mahalagang gabay sa pagsusuri ng datos.

Ipinapaabot din ang pasasalamat sa mga tagaberipika ng instrumento na sina Gng. Aiza Prudente, Gng. Lorry Ann Guarana, at Gng. Mariza Articulo, sa kanilang oras at mahalagang puna at suhestiyon na nakatulong sa pagpapabuti ng instrumentong ginamit.

Espesyal na pasasalamat din sa guro sa Filipino na si Gng. Aiza Prudente sa kaniyang mainit na pagtanggap upang matagumpay na maisagawa ang pangongolekta

ng mga datos sa kaniyang klase. At sa mga mag-aaral sa ikapitong baitang na naging bukas at aktibong kalahok sa proseso. Ang inyong tulong at kooperasyon ay malaking ambag upang maging matagumpay ang pag-aaral na ito.

Hindi rin makakalimutang pasalamat ng mananaliksik ang kanilang pamilya na patuloy na sumusuporta sa amin, naglaan ng oras upang makinig sa mga hinaing, at tumustos sa lahat ng pangangailangan.

Higit sa lahat, ang taos-pusong pasasalamat ay iniaalay ng mananaliksik sa Dakilang Maylikha, ang pinagmulan ng lahat ng kaalaman at karunungan, na nagbigay ng lakas at kakayahan upang maisakatuparan ang munting layunin na ito.

REFERENCES

- Abaigar, B. R., Galit, G. C., & Balderian, A. L. (2024). Eksploratoring Pagsusuri sa Kakayahan at Salik na Nakaaapekto sa Komprehensiyon sa Pagbasa sa Filipino. *Ignatian International Journal for Multidisciplinary Research*, 2(6), 1788–1813. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12216681>
- Aclinen, Z. M., & Olesio, M. (2023). Antas ng Kasanayan sa Pag-unawa sa Pagbasa ng mga Mag-aaral sa Grade 8. *Cognizance Journal of Multidisciplinary Studies*, 3(12)319345. <https://doi.org/10.47760/cognizance2023.v03i12.024>
- Aliba, G. D., Bullod, C. C., Dagman, M. G. B., Mucat, M. G., Salbino, S. J. L., Sipi-An, A. L., & Eguia, M. L. G. (2025). Antas ng Bokabularyo ng mga Mag-aaral sa Pagbasa ng Akdang Pampanitikan. *Cognizance Journal of Multidisciplinary Studies*, 5(1), 167177. <https://doi.org/10.47760/cognizance2025.v05i01.014>
- Butterfuss, R., Kim, J., & Kendeou, P. (2020). Reading comprehension. In *Oxford research encyclopedia of education*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190264093.013.86>
- Doria, J.L., Edwas, M.L., Fagsao, A. J. F., Galduen, J. D., Eguia, M.L.G. (2025). Using gamification to enhance Reading Comprehension of Grade 4 learners. *Cognizance Journal of Multidisciplinary Studies*, 5(1), 157-166. <https://doi.org/10.47760/cognizance2025.v05i01.013>
- Erkek, G. (2022). Activity Suggestions to Develop Critical Reading ang Writing Skills *International Journal of Education and Literacy Studies*, 10(2), 65- 70. Retrieved from <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10649-021-10058-9.pdf>
- Hermonio, M.R. (2025). Vocabulary Skills of Grade 8 Students as Basis for the Development of Booklet for Filipino Vocabulary Learning. *International Journal of Arts, Sciences and Education*, 6(1), 51-60. Retrieved from <http://www.mail.ijase.org/index.php/ijase/article/view/404>
- Krawitz, J., Chang, Y. P. Yang, K. L., & Schukaljlw, S. (2022). The Role of Reading Comprehension in Mathematical Modelling: Improving the construction of a real- world model interest in Germany and Taiwan. *Educational Studies in Mathematics*, 109(2), 337359. Retrieved from <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10649-10058-9.pdf>

- Sunio, N. C. R., & Guzman, N. D. R. B. (2024). Lawak ng Bokabularyo at Antas ng Pag-unawa ng Piling Pampublikong Mag-aaral sa Filipino. *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)*, 298–303. <https://doi.org/10.36713/epra16434>
- OECD (2023). PISA 2022 results (Volume I): The state of learning and equity in education. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/53f223881-en>
- Quinlog, C., Lapena, J., Dabalos, L. J., & Compo, S. C. (2025). Mga hamon ng mga mag-aaral sa pagsasalita at pagsulat ng wikang Filipino. *International Multidisciplinary Journal of Research for Innovation, Sustainability, and Excellence (IMJRISE)*, 2(1), 60–67. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14619119>
- Quintino, H., at Abagon, B., (2023). Lebel ng Kasanayan sa Pagbasa ng mga Mag-aaral sa Ikawalong Baitang ng Pambansang Mataas na Paaralan ng Subic. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*. Volume 5, Issue 6. Pp. 463-472 Retrieved from www.ajhssr.com
- Wang, T., & Zhang, H. (2025). Reciprocal effects of vocabulary breadth, vocabulary depth, and reading comprehension: A cross-lagged panel analysis in Chinese-speaking EFL learners. *Humanities and Social Sciences Communications*. <https://doi.org/10.1057/s41599-025-04694-2>
- World Bank, UNESCO, UNICEF, UK Foreign Commonwealth and Development Office (FCDO), USAID, & Bill & Melinda Gates Foundation. (2022). The state of global learning poverty: 2022 update. Retrieved from <https://www.unicef.org/reports/state-global-learning-poverty-2022>
- Zawadka, J., Miękisz, A., Nowakowska, I., Plewko, J., Kochańska, M., & Haman, E. (2021). Remote learning among students with and without reading difficulties during the initial stages of the COVID-19 pandemic. *Education and Information Technologies*, 26(6), 6973–6994. <https://doi.org/10.1007/s10639-021-10559-3>